

УДК 332.12
DOI

УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ: СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД

ВАСИЛЕНКО Д.В.,
д-р экон. наук,
доцент кафедры теории управления и
государственного администрирования
ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и
государственной службы»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Любое развитие предполагает изменение качественных и количественных характеристик объекта. Для характеристики параметров развития объекта могут использоваться как качественные составляющие – критерии, определяющие направление развития, а как количественные составляющие – показатели, при помощи которых устанавливаются темпы развития.

Ключевые слова: управление, экономика, регион, развитие, стратегия, прогноз, программа

REGIONAL DEVELOPMENT OFFICE: STRATEGIC APPROACH

VASILENKO D.V.,
Doctor of Economic Sciences,
Associate Professor of the Department of
Management Theory and Public Administration,
FSBEI HE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

Any development involves a change in the qualitative and quantitative characteristics of the object. To characterize the parameters of the development of an object, they can be used as qualitative components – criteria that determine the direction of development, and as quantitative components – indicators with which the pace of development is set.

Keywords: economy, region, development, strategy, forecast, program

Постановка задачи. Современный мир характеризуется сменой формата развития общества. Если еще 20-30 лет назад

наблюдалось усиление глобализационных процессов (централизация, усиление роли мегаполисов в жизни населения, сосредоточение политической, экономической, культурной составляющих в крупных городах, налаживание международных связей только за счет мегаполисов), то в настоящее время пришло понимание того факта, что сосредоточение основных рычагов давления (влияния) в одном конкретном месте (зачастую это столицы государств, центры финансовых рынков и пр.) не дает желаемого результата – уровень жизни населения периферии снижается значительными темпами. Поэтому сейчас наблюдается увеличение влияния процессов децентрализации на отдельных территориях – государствах – на политический, экономический, социальный, культурный, этнический аспекты жизнедеятельности граждан.

Рост роли регионов в формировании и реализации управленческих решений на государственном уровне является результатом проведения неэффективной политики высшими эшелонами власти в области распределения полномочий на местах. Органы местного управления и местного самоуправления были поставлены в ситуацию, когда их либо не хотели слушать, либо же большинство их инициатив были попросту проигнорированы. Причиной властной «глухоты» могли выступать как усиливающаяся дифференциация регионов по целому ряду параметров (признаков, показателей), так и нежелание высших эшелонов власти делиться своими полномочиями с кем-либо. Переломным моментом стало появление регионов-доноров, обладающих значительным природным, ресурсным, человеческим потенциалами, за счет которых начали развиваться другие регионы, не обладающие аналогичными возможностями.

Возможная эффективность государственного регулирования регионального развития становится зависимой от того, какие цели и задачи ставятся перед региональным сообществом; насколько эти цели являются количественно детерминированными как во времени (ближайшую и отдаленную перспективу), так и в пространстве (для всех участников общественных отношений). В этой связи цели развития региона могут устанавливаться на трех уровнях: на уровне государства, на уровне региона как организационного образования и на уровне региона как территории, как экономической системы и как экономического пространства.

Анализ последних исследований и публикаций. В своей совокупности цели государственного регулирования развития регионов могут подразделяться на стратегические, тактические (оперативные или операционные, с дифференциацией по степени приоритетности и важности) и потенциальные цели регионального развития. Стратегическая цель государственного регулирования развития регионов напрямую зависит от стратегической цели развития региона, которая задает образ его будущего состояния и путь достижения [1]. Среди таких возможных стратегических целей можно назвать: обеспечение опережающего развития, уменьшение уровня бедности, увеличение доли среднего класса, улучшение демографической ситуации и др. [2].

Цель статьи – выделение особенностей стратегического подхода к регулированию развития регионов.

Изложение основного материала исследования. Главная стратегическая цель может быть реализована с помощью целей более низкого уровня: содействие постоянному и сбалансированному росту, повышение конкурентоспособности региона, повышение уровня и качества жизни населения, обеспечение высокого уровня занятости населения, укрепление межрегиональных связей и т.д. Каждая в отдельности из возможных главных целей развития регионов может быть детализирована целями низшего уровня.

Специфические (основные) цели развития региона формируются исходя из особенностей региона (его роли и места в хозяйственном комплексе страны, местоположения в мирохозяйственной системе и др.). При выборе специфических целей развития региона можно руководствоваться следующими посылами: во-первых, исходя из возможного (желаемого) состояния региона, определяемого миссией, и, во-вторых, исходя из необходимости решения стратегических проблем

Основными целями развития регионов в настоящее время могут выступать преодоление спада общественного производства, осуществление глубокой перестройки структуры общественного производства, восстановление единства воспроизводственного процесса и оптимальное использование экономического потенциала регионов. Следовательно, основными целями государственного регулирования регионального развития будут

выступать торможение негативных тенденций в экономическом развитии регионов или синхронизация стадий общественного производства [3].

Кроме того, в качестве других целей регионального развития могут быть: обеспечение развития депрессивных территорий, эффективное использование имеющихся в наличии региональных ресурсов, реализация потенциальных конкурентных преимуществ отдельных секторов экономики регионов, повышение инвестиционной привлекательности отдельных территорий или видов экономической деятельности. Тогда основными целями государственного регулирования регионального развития могут быть стимулирование или активизация экономической деятельности на отдельных территориях, выявление резервов и снижение издержек производства при рациональном использовании региональных ресурсов и т.д.

В данном контексте общую логику выработки и определения цели применения методов государственного регулирования регионального развития можно представить в виде следующей цепочки: наличие проблемной ситуации – возможные выходы из проблемной ситуации – постановка цели – оценка результатов (последствий) достижения поставленной цели.

Любая цель должна подвергаться декомпозиции (разделения ее на все меньшие и меньшие подцели), с тем, чтобы определиться с постановкой задач, которые бы носили конкретный характер. Тем самым любая цель конкретизируется в задачах, выполнение которых и является логическим алгоритмом ее достижения. По своему составу такие задачи могут классифицироваться на первоочередные и второстепенные (не первоочередные).

Первоочередными задачами экономического и социального развития регионов могут выступать: повышение экономической активности в отдельных секторах промышленности, стимулирование экономического роста посредством поддержки импортозамещающего производства, снижение транзакционных издержек предприятий посредством формирования рыночной инфраструктуры, прекращение прямого и косвенного субсидирования неэффективных производств и др.

Второстепенные задачи экономического и социального развития регионов могут касаться вспомогательных мер,

направленных на содействие в решении первоочередных задач. Например, для повышения экономической активности в отдельных секторах промышленности может использоваться вахтовый метод привлечения рабочей силы (в случае нехватки необходимых трудовых ресурсов) или применяться лизинг основного оборудования (в случае отсутствия необходимых финансовых ресурсов, предназначенных для обновления основных средств) и т.д.

В соответствии с каждой задачей разрабатываются мероприятия, количественная оценка которых не представляется сложной, так как предполагает возможности их совершенствования каждого из них независимо от остальных [4].

В этой связи важным условием эффективного экономического и социального развития регионов является, чтобы для территории обязательно устанавливались измеримые цели и критерии оценки результатов развития.

Таким образом, дифференциация целей развития регионов позволяет позиционировать выбор конкретных направлений с учетом сложности и важности решаемой проблемной ситуации. Тем самым достигается синхронизация и согласованность предпринимаемых мер с тем, чтобы главная стратегическая цель представлялась осязаемой во времени и достижимой в пространстве.

Логика использования инструментария государственного регулирования регионального развития предполагает, чтобы относительно каждого из них также устанавливались цели и задачи, достижение и решение которых могло бы свидетельствовать о том, что развитие регионов сопровождается целенаправленными адекватными мерами. Тем самым каждая из составляющих государственного регулирования регионального развития встраивается в общую систему управления соответствующими процессами [5].

Стратегия развития региона должна определяться как направление с заранее определенными параметрами в пространстве и времени. Представляя собой общий замысел перспективного развития региона, стратегия должна предполагать достижение некоторого его состояния, при котором достигается оптимизация (рационализация) использования основных элементов производительных сил (факторов производства). В этом случае

главная цель любой стратегии развития региона должна состоять в достижении желаемого состояния наблюдаемого объекта.

Для региона как территории в качестве такой стратегической цели может выступать обеспечение рационального размещения элементов производительных сил по отдельным локалитетам с таким расчетом, чтобы улучшались основные свойства территории (освоенность и насыщенность).

Для региона как экономической системы – это может быть обеспечение связанности, надежности, упорядоченности и стабильности во взаимодействии элементов производительных сил с таким расчетом, чтобы улучшались основные свойства экономической системы (устойчивость, целостность, комплексность и жизнеспособность).

Для региона как экономического пространства в качестве такой стратегической цели может быть сосредоточение факторов производства, уплотнение экономических связей, сближение условий внешней и внутренней среды с тем, чтобы усиливалась однородность регионального экономического пространства.

Региональное прогнозирование может осуществляться как в научных, так и практических целях. Предпосылкой полезности региональных прогнозов выступает их достоверность (в зависимости от выбранного сценария). Основным подходом к прогнозированию развития регионов должен состоять в рассмотрении нескольких сценариев в диапазоне неопределенности перспективной динамики внешних и внутренних факторов. Прогнозы являются тем достовернее, чем стабильнее не учитываемая часть внешних условий и меньше погрешность исходных данных [6].

Целью среднесрочного и долгосрочного прогноза являются возможные структурные сдвиги в хозяйстве региона и связанные с этим качественные изменения экономической, социальной и экологической ситуации на региональном уровне. Такие прогнозы являются основой для разработки и реализации среднесрочных планов экономического и социального развития регионов, а также программ приоритетного развития отдельных отраслей или направлений.

Целью краткосрочного прогноза является опережающий контроль достижения конкретных задач по обеспечению

регионального развития (в среднесрочной и долгосрочной перспективе).

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Современный этап развития государств характеризуется такими процессами, как децентрализация и регионализация. Это вызвано желанием отдельных территорий (регионов, областей, краев) обладать большими полномочиями, большей самостоятельностью в принятии управленческих, организационных решений. Основным объектом регионализации выступает регион – сложная, целостная, хозяйственно-политическая система взаимосвязанных элементов со своими функциями, историей, менталитетом. Особо важную роль в становлении и развитии отдельных территорий (регионов, областей, краев) играет государственная политика – совокупность мер и инструментов, направленных на количественное и качественное изменение всех сфер жизнедеятельности населения. Процессы децентрализации и регионализации регулируются государственной региональной и городской политикой. Первая направлена на социально-экономическое развитие регионов: достижение высоких стандартов благосостояния населения, повышение конкурентоспособности региональных экономик на мировом уровне, рост инноваций и сбалансированности в своем развитии. Вторая – на достижение высоких стандартов благосостояния населения города, рост инвестиций в городскую экономику. Региональная политика выступает главным инструментом в сфере государственного управления регионами. Несмотря на все попытки государства преодолеть существующие межрегиональные неравенства, всегда будут существовать противоречия (исторические, экономические, социальные, этнические, культурные и прочие), создающие предпосылки к неравномерному (дифференцированному) развитию регионов.

Для любого территориального сообщества всегда актуальным является определение перспектив экономического и социального развития, в том числе и региона. Как правило, такие перспективы определяются исходя из сложившихся тенденций роста экономических показателей и сравнительной оценка их с другими объектами. Для этого могут использоваться различные методы, но в

основе их применения всегда должно находиться согласование интересов органов власти, местного сообщества, бизнеса. При этом такой баланс интересов должен базироваться на экономической, социальной и экологической составляющих регионального воспроизводственного процесса.

Именно в стратегических планах находит свое отражение некий консенсус (общее согласие между участниками общественных отношений, достигаемое благодаря сближению позиций), проявляющийся в нахождении компромиссных решений по большинству планируемых мероприятий.

Главная цель разработки и реализации стратегических планов развития формируется вокруг наиболее важной региональной проблемы, касающейся изменения основных свойств региона как территории, региона как экономической системы и региона как экономического пространства на среднесрочную перспективу. В свою очередь основные задачи стратегического плана развития региона формируются исходя из устанавливаемых подцелей, где критерием выступает время (сумма временных отрезков решения основных задач составляет общий срок реализации всего стратегического плана). По сути, стратегические планы представляют собой реализацию на практике такого метода, как сетевое планирование.

Представляется, что стратегической целью регионального развития может быть формирование благоприятной среды (экономических, социальных и экологических условий) существования регионального социума.

Список использованных источников

1. Абрамов, Ю.Ф. «Глобальная регионализация» как предмет теоретико-методологического познания (социально-политический аспект) / Ю.Ф. Абрамов, В.И. Куйбарь // Известия Иркутского гос. ун-та. Серия: Политология. Религиоведение. – 2007. – № 1. – С. 45-55.

2. Ляпин, И. Особенности децентрализации государственной власти в системе в системе государственного управления современной России / И. Ляпин / Трибуна молодого ученого.– 2011. – № 1 (18). – С. 55-60.

3. Осадчая, Н.В., Галясовская, О.В. Децентрализация в Украине: тенденции и проблемные аспекты / Н.В. Осадчая,

О.В. Галясовская // Экономический вестник Донбасса. – 2015. – № 2 (44). – С. 56-63.

4. О зонах территориального развития в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный Закон РФ, № 392 ФЗ от 29.11.2011.

5. Ханин, Д.И. Теория и практика формирования региональных элит / Д.И. Ханин // Вестник ЧитГУ. – 2011. – № 9 (76). – С. 71-78.

6. Тюков Н., Запеклый А. Элиты российских регионов: формирование и развитие // Трансформация российских региональных элит в сравнительной перспективе. Материалы международного семинара / Под ред. А.Ю. Мельвиля. М. МОНФ, 1999. – С. 86-94.

УДК 330.356.7

DOI

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД ПРОЦЕССА ВОЗРОЖДЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДНР

ПОДГОРНЫЙ В.В.

д-р экон. наук, доцент,

профессор кафедры экономики предприятия

**ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и
государственной службы»,**

Донецк, Донецкая Народная Республика,

Российская Федерация

В статье обобщён зарубежный и отечественный опыт развития промышленности, обоснована необходимость изменения традиционного подхода к возрождению промышленности ДНР, предложена методология организации устойчивого развития ДНР и сформирована его модель.

***Ключевые слова:** устойчивое развитие, управление предприятием, государственное управление; правовая регламентация развития; технология; воспроизводство потенциала; промышленное производство; модернизация; производственная политика; промышленная политика*